

रामगढ़ बटालियन : एक ऐतिहासिक परिदृश्य

विनोद कुमार लोहरा

यूजीसी, नेट, शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

Corresponding Author- विनोद कुमार लोहरा

E- Mail: vinodlohra89@gmail.com

18वीं शताब्दी के अंतिम दशक के छोटानागपुर भौगोलिक खण्ड में कम्पनी सरकार के द्वारा सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन करने के संकेत दिये थे, जो 10 जुलाई 1795 ई0 की गर्वनर नजनल परिषद् के बैठकों में नये दलों के गठन पर विचार-विमर्श किया गया था। इस मामले पर पुनः 14 जुलाई 1795 ई0 की काउंसिल के बैठकों में निर्णय लिया गया कि प्रांतों की सुरक्षा के लिए नये सैन्य दलों का गठन किया जाय और 29 जुलाई 1795 ई0 में 'रामगढ़ प्रांतीय सैन्य दल' का गठन छोटानागपुर के प्रांतों की सुरक्षा तथा राजस्व व्यवस्था की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया।¹ छोटानागपुर में रामगढ़ बटालियन की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना रही थी क्योंकि इस बटालियन को कम्पनी सरकार के द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी के दक्षिण-पश्चिम सीमा तथा छोटानागपुर में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए एक आधुनिक सैन्य व्यवस्था को लोकर्षण किया गया था। रामगढ़ बटालियन का यह सैन्य व्यवस्था कम्पनी सरकार के 1796 ई0 के सैन्य पुनर्गठन से पहले की थी, और इस बटालियन का पहला कमांडिंग अधिकारी के रूप में रिचर्ड मेकन को नियुक्त किया था, जो 1779 ई0 से ही कम्पनी सरकार के सैन्य प्रशासन में सैन्य अधिकारी के रूप में शामिल रहा था।² लेकिन रिचर्ड मेकन ने दो महिने के बाद ही रामगढ़ बटालियन के कमांडिंग पद से त्यागपत्र दे दिया था यह त्यागपत्र इस बटालियन के कमजोर स्थिति को उजागर करता है और कम्पनी सरकार के सैन्य नीतियों को भी दोषपूर्ण साबित करता है, क्योंकि रिचर्ड मेकन कम वेतन पर अच्छे सिपाहियों की नियुक्ति को लेकर कम्पनी के साथ मतभेद हो गया था।³

कम्पनी सरकार ने इस बटालियन को पुराने रामगढ़ लाईट इंफैंट्री के स्थान पर खड़ा किया था जो एक नियमित सैन्य दल के रूप में शामिल किया गया था, कम्पनी सरकार के मराठा, मैसूर जैसे युद्धों ने इसके वित्तीय स्थिति को कमजोर कर दिया था, इसी लिए बंगाल के गर्वनर जनरल जॉन शोर (1793-1798) के काल में 1796 ई0 में प्रशासनिक दबाव में बंगाल प्रेसीडेंसी के सैन्य व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया था, इस सैन्य पुनर्गठन के तहत भारतीय सैनिकों के अधिकार तथा सम्मान, जो पहले से ही कम था, इस सैन्य पुनर्गठन के तहत और भी कम किया गया, दूसरी ओर रेजिमेंटों के गठन में बदलाव करते हुए प्रत्येक रेजिमेंट में दो बटालियन रखने का प्रावधान किया गया और प्रत्येक बटालियन को यूरोपीयन सैन्य अधिकारी के अधीन रखने का प्रावधान किया गया। कम्पनी सरकार ने 1796 ई0 के सैन्य पुनर्गठन में लोकल इंफैंट्री को भी रेजिमेंटों के अन्तर्गत शामिल किया था और इस व्यवस्था के तहत रामगढ़ बटालियन को दानापुर रेजिमेंट में शामिल किया गया था, जो चौथी रेजिमेंट की द्वितीय बटालियन के रूप में खड़ा किया गया और इसे '31वीं नेटिव इंफैंट्री' बटालियन के रूप में नामित किया गया था।⁴

कम्पनी सरकार के द्वारा रामगढ़ बटालियन का नामकरण मौजूदा रामगढ़ जिले के नाम पर नामित किया गया था⁵ और इसकी सैन्य छावनी हजारीबाग में बनाई गई थी, हजारीबाग में सैन्य छावनी नींव 1790 ई0 में ही रखी गई थी जिसमें यूरोपीयन सैनिकों को रखा जाता था, वर्ष 1790 में कम्पनी सरकार ने सैन्य उद्देश्य से रामगढ़ के राजा से 465 बीघा 7 कट्टा भूमि अधिग्रहण किया था, जो समय के साथ सैन्य छावनी के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ती गई अर्थात् कम्पनी सरकार ने 1819 ई0 में 188 बीघा 7 कट्टा 1838 ई0 में 496 बीघा 1 कट्टा और 1839 ई0 में, 1,149 बीघा 16 कट्टा भूमि अधिग्रहण किया गया था, लेकिन जब रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय डोरण्डा (1834) में बनाया गया तो हजारीबाग की सैन्य छावनी को 1841-42 ई0 से बहुत कम उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण छावनी की बैरकें जर्जर हो गई थी,⁶ ब्रिटिश क्राउन के काल में हजारीबाग सैन्य छावनी को पुनः उपयोग में लाने के लिए 1858-59 ई0 से यूरोपीयन

सैनिकों को रखा जाना लगा था और 1865 ई0 में छावनी की स्वच्छता को स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से ब्रिटिश क्राउन ने 4,462 बीघा भूमि रामगढ़ राजा से अधिग्रहण किया था, लेकिन 15 मई 1884 ई0 में हजारीबाग का सैन्य छावनी को भंग किया गया और छावनी से संबंधित सभी भूमि तथा इमारतें सिविल विभाग को सौंप दी गईं।⁷ जब वर्ष 1834 में रामगढ़ बटालियन का सैन्य छावनी डोरण्डा (राँची) को बनाया गया, तो प्रारंभ में स्थानीय जनजातियों के 10 घरों को तोड़ कर सैनिकों के लिए बैरक बनाई गई थी और पुनः 1840 ई0 में डोरण्डा सैन्य छावनी का विस्तार किया गया था।⁸

वर्ष 1795 में कप्तान रिचर्ड मेकन द्वारा जब कमांडिंग पद से इस्तीफा दिया गया उसके बाद कम्पनी सरकार ने रामगढ़ बटालियन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट आर0बी0 ग्रेगोरी को नियुक्त किया था, जो वह 9वीं नेटिव इंफैंट्री का सैन्य अधिकारी रहा था। इस बटालियन में वह कमांडिंग के रूप में 1797 ई0 तक कार्यरत रहा था, इस बटालियन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए द्वितीय कमांडिंग अधिकारी को प्रथम बार नियुक्त किया गया इस पद पर लेफ्टिनेंट डब्ल्यू रैंकिन को पदभार दिया गया, यह प्रथम रेजिमेंट नेटिव इंफैंट्री का सैन्य अधिकारी था जो वर्ष 1789 से ही कार्यरत था।⁹ इस समय तक रामगढ़ बटालियन को मजबूत बनाने के लिए दो '4-पाउंडर तोप' तथा दो '3-पाउंडर तोप' को स्थापित किया जा चुका था।¹⁰ 1 जनवरी 1798 ई0 में लेफ्टिनेंट कर्नल डाइसन मार्शल को रामगढ़ बटालियन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, इसके समय पहली बार एडजुटेंट अधिकारी को नियुक्त किया गया था जो लेफ्टिनेंट एस0 केली को इस पद का पदभार दिया गया था,¹¹ एडजुटेंट अधिकारी कमांडिंग अधिकारी का विशेष सहायक सैन्य अधिकारी होता था उसे सैन्य व्यवस्था में विशेष जिम्मेदारी दी जाती थी, डाइसन मार्शल एक वर्ष तक इस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में रहा था उसके बाद वह इस पद से त्याग पत्र दिया था, इसके बाद रामगढ़ बटालियन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल जी0 मैक्सवेल को जनवरी 1799 में नियुक्त किया गया था। जो एक ही महीना इस पद पर रहा था,

इसके समय द्वितीय कमांडिंग अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट ई0 रफसेज को नियुक्त किया गया, जो इस बटालियन को मजबूती से खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया था, एडजुटेंट अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल स्कॉट तथा कुछ दिनों के बाद लेफ्टिनेंट टी0एच0 वेल्स को नियुक्त किया गया था।¹² इस समय तक रामगढ़ बटालियन के सैन्य व्यवस्था में सैनिकों के बीच छोटानागपुर के जलवायु के कारण स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर बीमारियों को रेखांकित किया गया था जो इस बटालियन के लिए गंभीर समस्या बन गया था, इसी लिए इस बटालियन को सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातियों को सेना के रूप में भर्ती किया गया था लेकिन उन्हें सैन्य प्रशासन के लिए योग्य नहीं पाया गया, इस स्थिति से रामगढ़ बटालियन की सैन्य क्षमता में कमी हुआ था, फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों से जनजातियों को भर्ती करके इस बटालियन के प्रत्येक कम्पनी में 1 हवलदार, 1 नामक और 15 सिपाही रखने का प्रावधान किया गया था।¹³

1 फरवरी 1799 ई0 को मेजर सामुएल जोन्स को रामगढ़ बटालियन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो इस बटालियन के लिए सफल अधिकारी के रूप में जाना गया, यह जून 1802 ई0 तक इस पद पर रहा था और अपने कार्यकाल में छोटानागपुर के सभी जमींदारों एवं राजाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, जो काफी हद तक सफल भी हुआ था। इसके बाद मेजर ई0 ब्रॉटन को रामगढ़ बटालियन का कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया जो अगस्त 1802 ई0 से जुलाई 1805 ई0 तक कार्यरत रहा था, इसके कार्यकाल में छोटानागपुर के दक्षिण-पश्चिम सीमाओं में मराठा आक्रमणों का पुनर्वृत्ति हुई थी, जो द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-1806) का प्रभाव रहा था। इस समय रामगढ़ बटालियन के सैनिकों को युद्ध के समय अनुकूल जलवायु न मिलने के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ा था, जिससे कम्पनी सरकार के कई योग्य सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी जिसका दूरगामी परिणाम इस सैन्य संगठन पर पड़ा था।¹⁴ रामगढ़ बटालियन का सबसे सफल कमांडिंग अधिकारी मेजर ई0 रफसेज रहा था, जो 1798 ई0 में ही इस बटालियन की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था वह कमांडिंग अधिकारी के रूप में सितम्बर 1875 ई0 से 13 जनवरी 1822 ई0 तक रहा था इसने बटालियन को अपने कार्यकाल में सर्वोच्च शक्ति के रूप में खड़ा किया था, इसके कार्यकाल में द्वितीय कमांडिंग अधिकारी के रूप में कप्तान हेनरी सिन्नांक को नियुक्त किया गया था, जो 1808 ई0 से 1824 ई0 तक कार्यरत रहा था।¹⁵ मेजर ई0 रफसेज ने रामगढ़ बटालियन के सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ढांगर कोल समुदायों के दो कम्पनियों को नियुक्त किया था। लेकिन वर्ष 1805-1806 में इस कम्पनी को भंग कर दिया गया था, जिससे सैन्य व्यवस्था में स्थानीय जनजातियों की भागीदारी शून्य हो गई थी।¹⁶ इस समय तक रामगढ़ बटालियन के सैनिकों को अनुशासित करने का भी प्रयास किया गया और देशी सैनिकों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया, इसका मुख्य कारण यह रहा था कि युद्ध के समय कमांडिंग अधिकारी को देशी सैनिकों को पहचानने में मुश्किल होता था, इसी लिए कम्पनी सरकार के द्वारा पहली बार सैनिकों के लिए हरे आवरण वाली लाल वर्दी को चुना गया था, जिसमें सफेद बटन व फीता होता था।¹⁷ कम्पनी

सरकार ने मराठा युद्धों के प्रभाव के कारण इस बटालियन को ओर मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया था, जो 1807 ई0 तक इस बटालियन में सैनिकों की संख्या कुल 810 तक रहा था। यह संख्या सिर्फ देशी सैनिकों की रही थी जो बंगाल प्रेसीडेंसी में कुल देशी सैनिकों की संख्या इस समय तक 56,686 रही थी।¹⁸

मेजर ई0 रफसेज के बाद रामगढ़ बटालियन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में मेजर डब्ल्यू0आर0 गिल्बर्ट हुआ था जो इस पद पर जनवरी 1822 ई0 से 1827 ई0 तक रहा था, इसके कार्यकाल में इस बटालियन के शक्ति में धीरे-धीरे ह्रास होना शुरू हुआ था, इसके बाद मेजर डब्ल्यू0 जी0 मैकेंजी को कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था जो 1828 ई0 से 1830 ई0 तक इस पद पर रहा था, इसके कार्यकाल में इस बटालियन की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी क्योंकि इस बटालियन के वित्तीय राशि में कटौती की गई थी, साथ-ही-साथ छोटानागपुर के महत्वपूर्ण स्थानों से सैन्य चौकियों को हटा लिया गया था। यह कम्पनी सरकार के कमजोर सैन्य नीति का परिणाम रहा था।¹⁹ कम्पनी सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया, जिससे छोटानागपुर के कोल विद्रोह (1831-1832) के समय रामगढ़ बटालियन की सैन्य स्थिति एकदम कमजोर साबित हुई थी, इस समय रामगढ़ बटालियन का कमांडिंग अधिकारी कप्तान थॉमस विल्किंसन रहा था जो इस पद पर अप्रैल 1830 ई0 से 1834 ई0 तक कार्यरत रहा था, इसने सैन्य व्यवस्था के तत्कालीन कारकों को पहचानने का कोशिश किया था।²⁰ इसी लिए कम्पनी सरकार के द्वारा 9 जुलाई 1832 ई0 में आदेश दिया गया था कि रामगढ़ बटालियन के सैन्य व्यवस्था को मजबूती से स्थापित किया जाय और इस बटालियन में 10 कम्पनियों को रखने का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रत्येक कम्पनी में 1 सुबेदार, 1 जमादार, 6 हवलदार, 6 नायक, 2 वादक और 100 सामान्य सिपाही होते,²¹ दूसरा, कोल विद्रोह के कारण 200 अनियमित घुड़सवार सेना की भर्ती का भी सुझाव दिया गया था।²² कप्तान थॉमस विल्किंसन के कार्यकाल में ही कम्पनी सरकार ने रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग से डोरण्डा (राँची) में स्थानांतरित किया था तथा सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया था और रामगढ़ बटालियन की सैन्य टुकड़ियों को छोटानागपुर के विभिन्न जिलों में रखने का प्रावधान किया था।²³

कप्तान थॉमस विल्किंसन के बाद रामगढ़ बटालियन का कमांडिंग अधिकारी के रूप में मेजर एच0 लॉरेंस को नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1835 ई0 से 1844 ई0 तक रहा था।²⁴ इसने बटालियन के घुड़सवार सेना को मजबूत करने का प्रयास किया था और इसने 16 मार्च 1841 ई0 में एक आदेश के तहत अनियमित घुड़सवार सेना के दो दलों को नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, इस व्यवस्था के तहत 1 रिसालदार, 2 नायक रिसालदार, 2 जमादार, 2 कोटी जमादार, 18 दफादार, 2 निशान सुबेदार, 2 तुरही वाला, 170 सवार, को जोड़ने का निर्देश दिया था।²⁵ वहीं दूसरी ओर बंगाल के गर्वनर जनरल के आदेश के तहत इस बटालियन के पैदल सेना में वृद्धि करके 1000 से 1100 कर दिया गया, जो वर्ष 1845 में किया गया था। यह सैन्य वृद्धि हजारीबाग छावनी को पुनः बहाल करने के लिए की गई थी क्योंकि रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हस्तांतरण होने के बाद कम्पनी

सरकार ने उस छावनी पर ध्यान देना छोड़ दिया था।²⁶ मेजर एच0जे0 गुयोन को रामगढ़ बटालियन के कमांडिंग अधिकारी के रूप में 1848 ई0 में नियुक्त किया गया था, जो 1851 ई0 तक कार्यरत रहा था।²⁷ इसी के कार्यकाल में सम्बलपुर में रामगढ़ बटालियन की सैन्य टुकड़ी को रखने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद रामगढ़ बटालियन का कमांडिंग अधिकारी मेजर डब्ल्यू0पी0 रोबिन्स को नियुक्त किया गया था, जो 1852 ई0 से 1858 ई0 तक कार्यरत रहा था,²⁸ इसके कार्यकाल में सम्बलपुर तथा चाईबासा में स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के लिए अनुकूल जलवायु न होने के कारण गंभीर बीमारी का शिकार हुए थे, जिसके कारण सन्थाल विद्रोह (1855-1856) के समय इस बटालियन की सैन्य नीति कमजोर साबित हुई।²⁹ दूसरी ओर, 1857 ई0 के सिपाही विद्रोह के कारण कम्पनी सरकार को इस बटालियन के पैदल सेना तथा घुड़सवार सेना दोनों को भंग करना पड़ा था।³⁰ अतः छोटानागपुर में रामगढ़ बटालियन 1795 ई0 से लेकर 1858 ई0 तक कार्यरत रहा था, जो कम्पनी सरकार ने इसके सैन्य संगठन को समय-समय पर परिवर्तन करने का प्रयास किया था।

निष्कर्ष :

ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा छोटानागपुर में जो सैन्य व्यवस्था स्थापित किया गया था, वह रामगढ़ बटालियन के रूप में रहा था, इस बटालियन को छोटानागपुर की प्रशासनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया था, इसी लिए इस बटालियन में आवश्यकता के अनुसार सैन्य पुर्नगठन भी किया गया था। जिसके तहत छोटानागपुर के जनजातियों, विशेष कर मुण्डा तथा उरौव जनजातियों के पुरुषों को सामान्य सिपाही के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन इस व्यवस्था में कम्पनी सरकार को सफलता नहीं मिली थी, दूसरी तरफ कम्पनी सरकार ने इस बटालियन की सैन्य शक्ति में वृद्धि करने के लिए अनियमित घुड़सवारों को भी नियुक्त किया गया था, जो देशी पुरुषों के तहत इस व्यवस्था को पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन इससे भी कम्पनी सरकार अपनी सैन्य नीति को सफल बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि 1857 के सिपाही विद्रोहों में देशी सैनिकों का कम्पनी सरकार के खिलाफ बगावत करने में प्रमुख हाथ रहा था। छोटानागपुर की जलवायु यूरोपीय सैनिकों के लिए अनुकूल नहीं रही थी जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी सैनिकों को गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ा था, इस स्थिति से कम्पनी सरकार की सैन्य नीति में दुष्प्रभाव पड़ा था, अतः कम्पनी सरकार को रामगढ़ बटालियन के सैन्य ढाँचे को बनाये रखने के लिए काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। अतः इस रामगढ़ बटालियन को 1858 ई0 में भंग कर दिया गया था।

संदर्भ सूची:

1. एफ0जी0 कार्डिव, स्केच ऑफ दि सर्विस ऑफ दि बंगाल नेटिव आर्मी, कलकत्ता, 1903, पृ0 65
2. एब्सट्रैक्ट जनरल ऑर्डर्स एण्ड रेगुलेशनस् इन फोर्स इन दि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कम्पनी ऑन दि बंगाल इस्टैब्लिशमेंट 1812, टेलीग्राफ प्रेस, कलकत्ता, 1812, पृ0 354
3. भी0सी0 हडसन, लिस्ट ऑन दि ऑफिसर्स ऑफ दि बंगाल आर्मी 1758-1834, पार्ट-प्पू फिलिमोर एण्ड कम्प0 लि0, लन्दन, 1946, पृ0 107

4. पुरुषोत्तम कुमार, दि जेनेसिस एण्ड ग्रोथ ऑफ रामगढ़ बटालियन, पी0एन0 झा (सम्पा0), जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, वॉल्यूम-टप्पू नं0-1, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, राँची विश्वविद्यालय, राँची, 15 अगस्त, 1965, पृ0 42
5. जॉन विलियम, हिस्टोरिकल एकाउण्ट ऑफ दी राइस एण्ड प्रोग्रेस ऑफ दि बंगाल नेटिव इंकैंट्री 1757-1796, लंदन, 1817, पृ0 93-94
6. रामगढ़ कलेक्टर्स डिस्पेच नं0-5, पृ0 163
7. पी0सी0 राय चौधरी, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स हजारीबाग, दि सुपरिन्टेंडेंट सेक्रेटिरिएट प्रेस, बिहार, पटना, 1957, पृ0 304
8. वही, पृ0 305-306
9. बंगाल जुडिशियल (क्रिमिनल) प्रोसिडिंग्स् नं0-6, 23 जून 1834,
10. के0पी0 मित्रा, ए हैंडबुक ऑफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा प्रोभिसिएल रेकॉर्डर्स 1771-1859, सुपरिन्टेंडेंट, गवर्नमेंट प्रिंटिंग बिहार एण्ड उड़ीसा, पटना, 1933, पृ0 20
11. एब्सट्रैक्ट जनरल ऑर्डर्स एण्ड रेगुलेशनस् इन फोर्स इन दि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कम्पनी ऑन दि बंगाल इस्टैब्लिशमेंट 1812, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 355
12. दि न्यू रेगुलेशनस् फॉर दि बंगाल आर्मी 1796, जोसेफ कॉपर, कलकत्ता, 1797, पृ0 22, दि बंगाल कलेंडर एण्ड रजिस्टर 1800, दि मिरर प्रेस, कलकत्ता, 1800, पृ0 47
13. के0पी0 मित्रा, पूर्वोद्धृत, 180
14. सीता राम कोहली, फोर्ड विलियम-इंडिया हॉउस कॉरस्पोंडेन्स, वॉल्यूम-गप्पू दि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, 1969, पृ0 295
15. जे0 फिलिप्पार्ट (सम्पा0), दि ईस्ट इंडिया मिलिट्री कलेंडर, वॉल्यूम-ए किंग्सबुरी, प्रबुरी, लन्दन, 1823, पृ0 285
16. जे0 फिलिप्पार्ट (सम्पा0), दि ईस्ट इंडिया मिलिट्री कलेंडर, वॉल्यूम-प्पू पूर्वोद्धृत, 1826, पृ0 227-235
17. पी0सी0 राय चौधरी, हजारीबाग ओल्ड रेकॉर्ड्स, पटना, पृ0 178
18. एब्सट्रैक्ट जनरल ऑर्डर्स एण्ड रेगुलेशनस् इन फोर्स इन दि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कम्पनी ऑन दि बंगाल इस्टैब्लिशमेंट 1812, पूर्वोद्धृत, पृ0 355
19. दि बंगाल डायरेक्टरी एण्ड जनरल रजिस्टर 1824-1830, दि बंगाल हरकरा प्रेस, कलकत्ता, पृ0 210, 216
20. भी0सी0 हडसन, लिस्ट ऑफ दि ऑफिसर्स ऑफ दि बंगाल आर्मी 1758-1834, वॉल्यूम-प्टए फिलिमोर एण्ड कम्प0 लि0, लंदन, 1947, पृ0 472-473
21. आर0 केर, ए कोड पे एण्ड ऑडिट रेगुलेशनस्, विशप कॉलेज प्रेस, कलकत्ता, 1845, पृ0 543
22. पी0सी0 राय चौधरी, हजारीबाग ओल्ड रेकॉर्ड्स, पूर्वोद्धृत, पृ0 177
23. पुरुषोत्तम कुमार, म्युटिनीज एण्ड रेवेलियन इन छोटानागपुर, जानकी प्रकाशन, पटना, 1991, पृ0 20
24. दि बंगाल एण्ड आगरा डायरेक्टरी एण्ड एनुअल रजिस्टर 1844, दि बंगाल हरकरा प्रेस, कलकत्ता, 1844, पृ0 236

25. आर० केर, पूर्वोद्धृत, पृ० 550
26. फॉरेन (पॉलिटिकल) कंसल्टेशन्स् नं०-22-26, 25 जुलाई 1845, जे०आर० ओउस्ले का बंगाल सचिव को पत्र, 3 जुलाई, 1845
27. दि बंगाल डायरेक्टरी एण्ड एनुअल रजिस्टर 1845-1851, पूर्वोद्धृत, पृ० 209, 259
28. एफ० क्लार्क, दि ईस्ट इंडिया रजिस्टर एण्ड आर्मी लिस्ट 1856-1857, विलियम एच०, एलेन एण्ड कम्प०, लन्दन, पृ० 189
29. बंगाल जुडिशियल (क्रिमिनल) प्रोसिडिंग्स् नं० 213, 12 फरवरी 1857, डब्ल्यू०एच० रोबिन्स का बंगाल सचिव को पत्र 3 नम्बर 1856
30. पी०सी० राय चौधरी, हजारीबाग ओल्ड रेकॉर्ड्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 89